

MILLIY SPORT O'YINLARI TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI AHVOLI

Marayimov Zokirjon Sadirovich.

Andijon viloyati, Paxtaobod tumani,

5-umumiy ta'lim maktabi.

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy sport o'yinlarini tashkil etish muammosi bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili boraridagi ilmiy tadqiqot natijalari asosida olingan

ma'lumotlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy sport o'yinlari, bolalar o'yinlari, kurash, chavandozlik, tiyrandozlik, ov, o'q otish, qilichbozlik, qalqonbozlik, nayzabozlik, kurash, ot o'yinlari

O'zbek xalq o'yinlarining paydo bo'lish tarixi va taraqqiyotini tadqiq qilishda shu kungacha saqlanib kelgan qadimiy me'morchilik (yunon, rim, arab, fors mualliflarining qo'lyozmalari, turkiy bitiklar) obidalari va amalga oshirilgan arxeologik qazishmalar, shuningdek, xalq og'zaki ijodi (epos, doston, rivoyat, afsona, topishmoq, o'yin, raqs, musiqa va boshq.) namunalarining natijalarini kontent-tahlilga jalb etish g'oyat muhimdir.

Elementar tarbiyaning bosh masalasi bolani jismoniy jihatdan tarbiyalashdir. Shveysariyalik mashhur pedagog I.P.Pestalotssining aytishicha: "Hayot ... yetilgan jismoniy nihollarning uyg'onishidan boshqa narsa emas, bu nihollar endi o'zining butun kuchi bilan, o'zining hamma novdalari bilan o'sishga va kamolotga yetishga intiladi hamda insonga aylanishi lozim bo'lgan jonivorning uyg'onishidan boshqa narsa emas. Shuning uchun bolaning kundalik jismoniy kuchlarini mashq qildirish va rivojlantirish muhimdir".

Pestalotssi jismoniy tarbiya orqali bolaning jismoniy kuchlarini rivojlantirish uchun uni turli harakatlarga yo'naltirishga alohida e'tibor bergan.

Jismoniy tarbiyani aqliy, axloqiy va mehnat tarbiyasi bilan chambarchas bog‘lab olib borish zarurligini uqtirgan, o‘zi esa jismoniy barkamollikning asosi mehnat tarbiyasi, deb tushungan. Shuning uchun: “To‘g‘ri tashkil qilingan jismoniy mehnat bolalarning aqliy va axloqiy kuchlarini o‘stiradi”, - deb yozgan.

Yunon tarixchilari qoldirgan ma‘lumotlarga qaraganda, bir vaqtlar O‘rta Osiyo hududlarida yashagan qadimgi qabilalar mushtlashishni yaxshi biladigan mohir jangchilar, ya‘ni, harbiy salohiyatga ega bo‘lgan kishilar bo‘lgani qayd qilinadi. O‘zbek xalq o‘yinlari ijtimoiy ehtiyoj tufayli qadimda vujudga kelgan. O‘zbek xalq o‘yinlari mazmunan g‘oyatda boy, shaklan xilma-xil bo‘lib, muayyan ijtimoiy - tarixiy tavsifga egadir.

Ba‘zi manbalarda arxeolog olimlar O‘rta Osiyoda ibtidoiy odamlar Afrika qit‘asidan Sharqiy Osiyo orqali kelgan, degan fikrni bildirgan bo‘lsalar (D.A.Ranov), boshqa bir guruh olimlar O‘rta Osiyoni insoniyat beshigi deb hisoblaydilar. O‘zbekiston hududida eng qadimgi odamlar manzilgohi Farg‘ona vodiysidagi Seleng‘ur g‘or makoni bo‘lib, bu ilk paleolit davriga mansubdir. O‘rta tosh asri - ibtidoiy odamlar tasavvurlari va e‘tiqodlarida keskin o‘zgarish yuz bergan davr bo‘lib hisoblanadi. Bu jarayonni O‘rta Osiyoning eng qadimgi rangtasvirlaridan bo‘lmish Ko‘hitangdagi Zarautsoy suratlarida kuzatish mumkin. Bu lavhalarda ov manzarasi, hayvonot olami va ibtidoiy davr odamlari tasviri o‘z ifodasini topgan. Ba‘zi bir olimlarning (jumladan A.A.Formozov) ta‘kidlashicha, bu lavhalarda ov marosimi aks ettirilgan. Mashhur qomusiy olim Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk” asarida ovchilik bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘shiqlar o‘ziga xos o‘rin tutgan. Ularda ov qilishning dastlabki namunalari, it va qush yordamida o‘q yoy bilan ov qilish tajribalari madh etilgan.

Mamlakatimiz hududidagi eng qadimgi davrlar haqida ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan bo‘lib, ularning natijalari xalq o‘yinlarining paydo bo‘lishi tarixi hamda ijtimoiy-psixologik jihatlari haqida ayrim xulosalar chiqarish imkonini beradi. Tarixiy, arxeologik va etnografik manbalarda xalq o‘yinlarining kelib chiqishi hamda rivojlanishiga doir qiziqarli ma‘lumotlarni uchratamiz. Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk”, Abu Ali Ibn Sinoning “Tib

qonunlari”, Kaykovusning “Qobusnoma”, Umar Hayyomning “Navro‘znoma”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig”, Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai Sultoniyy yoxud javonmardlik tariqati”, Alisher Navoiyning “Xamsa”, “Lisonut-tayr”, “Mahbub ul-qulub”, Zayniddin Vosifiyning “Nodir voqealar”, Amir Temurning “Temur tuzuklari”, “Temurnoma”, Zahiriddin Boburning “Boburnoma” va boshqalar, shuningdek, Oybekning “Alisher Navoiy” tarixiy romani, “Bolalik qissasi”, Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar”, Mirmuhsinning “Temurmaliq”, Radiy Fishning “Jaloliddin Rumiy” va shu kabi tarixiy-ilmiy, badiiy asarlarda MSO‘ning paydo bo‘lish tarixi va rivoji to‘g‘risida asosli ilmiy ma‘lumotlar keltirilgan.

Xulosa qilib shuni ta‘kidlash lozimki, MSO‘lari xalqimiz madaniyati va etnopsixologiyasini yorqin namoyon etuvchi milliy qadriyatlar sifatida alohida, muhim ahamiyatga ega. Ushbu milliy an‘ana va qadriyatlar namunasidan mahallalarda yoshlar bilan milliy sport o‘yinlarini tashkil etish va shu orqali ularni ma‘naviyatli, jismonan baquvvat hamda sog‘lom etish tarbiyalash soha mutaxassislarining asosiy maqsadi bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Ўсмирларда психологик ҳимоя механизmlарининг намоён бўлишининг ўзига хослиги. *Psixologiya ilmiy jurnali*. 2021 yil, 4 son 103-112 b.

2. Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Экстремал вазиятларда копинг хулқ-атвор ва стратегиялар намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари. *Psixologiya ilmiy jurnali*. 2021 yil, 3 son 98-106 b.

3. Olimov L.Ya., M.B.Rasulova. O‘smir shaxsi shakllanishida ahloqiy normalarning ijtimoiy psixologik ahamiyati. *Science and education. Scientific journal*. Volume 3, issue 3. March 2022 675-683 p.

